

**Edição de partituras e
tipografia musical: princípios
editoriais para a Coleção
CIDDIC/CDMC (Unicamp)**

**Style Guide for Music Engraving and
Typographic Design in the
CIDDIC/CDMC Collection (University
of Campinas)**

Thiago de Paula Rocha
Universidade de São Paulo
<https://orcid.org/0009-0008-5183-3631>

Resumo: A edição de partituras e os processos de editoração musical (*music engraving*) permanecem áreas relativamente pouco documentadas na literatura musicológica e editorial, apesar de seu impacto direto na legibilidade da página musical e na prática interpretativa. Este trabalho apresenta princípios editoriais e tipográficos desenvolvidos para a preparação e publicação de partituras na Coleção CIDDIC/CDMC da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Seu objetivo é oferecer diretrizes que auxiliem o editor a produzir partituras visualmente coerentes, funcionalmente legíveis e editorialmente consistentes. O texto propõe um **framework editorial e tipográfico para a edição de partituras**, articulando fundamentos da notação musical, do *design* tipográfico e da prática editorial. São discutidos aspectos como hierarquia da informação musical, organização da página, escolha e combinação de fontes, economia tipográfica e critérios de legibilidade na diagramação musical. Também são abordados o fluxo de trabalho do editor e as limitações práticas impostas pelos *softwares* de notação e pelos contextos de impressão e visualização digital. Embora desenvolvido para a Coleção CIDDIC/CDMC, o conjunto de princípios apresentado pode ser aplicado a outros contextos de edição e publicação de partituras, contribuindo para o desenvolvimento de padrões editoriais mais claros e consistentes na preparação de materiais musicais.

Palavras-chave: edição de partituras; edição crítica; notação musical; tipografia musical; solfas; prática editorial; editoração musical; musicologia

Title: Style Guide for Music Engraving and Typographic Design in the CIDDIC/CDMC Collection (University of Campinas)

Abstract: Score editing and music engraving remain relatively under-documented areas within musicology and music publishing, despite their direct impact on musical readability and performance practice. This article presents editorial and typographic principles developed for the preparation and publication of musical scores in the CIDDIC/CDMC Collection at the University of Campinas (Unicamp). Its objective is to provide guidelines that help editors produce scores that are visually coherent, musically functional, and editorially consistent. The text proposes an **editorial and typographic framework for score editing**, integrating concepts from music notation, typographic design, and editorial practice. It discusses topics such as hierarchy of musical information, page organization, font selection and combination, typographic economy, and criteria for legibility in score layout. The article also addresses the editor's workflow and the practical constraints imposed by notation software as well as by print and digital display environments. Although developed for the CIDDIC/CDMC Collection, the principles proposed here may be applied to broader contexts of score editing and music publishing, contributing to clearer and more consistent editorial standards for musical materials.

Keywords: score preparation; critical edition; music engraving; music notation; music typography; editorial practice; music publishing; musicology

1. INTRODUÇÃO

Objetivos principais

A edição de partituras situa-se na interseção entre a musicologia, o design tipográfico e a prática editorial, constituindo um campo híbrido no qual decisões gráficas influenciam diretamente a legibilidade e a interpretação musical. Nesse contexto, o objetivo principal deste breve guia é capacitar seu usuário a editar a página de partitura mais legível e musicalmente funcional possível. Para isso ser conseguido, a estratégia geral é criar a base de um tipo de página que chamaremos de *plana*. O objetivo paralelo é manter a uniformidade das partituras, textos, tomos e músicas ao longo da Coleção CIDDIC e que esta coleção mantenha-se em diálogo consonante com o Manual de Identidade Visual CIDDIC.

A página plana permite que se *escolha* quais elementos – puramente musicais, puramente textuais ou mistos – são facultativamente ressaltados e hierarquizados. Via de regra, para partituras, o elemento musical deve prevalecer. Este guia, justamente para *servir* como um guia, vale-se de **contrastes fortes**. Com isso, quer, portanto, tanto chamar a atenção do leitor que está se perdendo da trilha, dizendo “ **siga por aqui**”, como permitir que o trilhado mais experiente prossiga pelos atalhos que lhe convier, dizendo-lhe “**escape por aqui**”.

São dois objetivos principais e consecutivos:

- explicar as razões para que as partituras anexadas ao guia sejam como são;
- fazer como que essas partituras não precisem ser consultadas.

Complementarmente, há seis versões das mesmas páginas de música, que foram feitas utilizando-se as fontes estipuladas para o projeto; do seguinte modo:

- só com a fonte *serifada* (Sabon);
- só com a *sem serifa* (Futura);
- priorizando a *serifada*;
- priorizando a *sem serifa*.

Essas partituras almejam exemplificar o que o guia prescreve; e a incorporação dessas prescrições almeja, em última instância, que as partituras – trazidas à guisa de exemplo –, sejam superadas funcional, musical e esteticamente. Em suma, o guia pretende conferir uma identidade à coleção sem, porém, eliminar o autor de cada tomo. Liberar, justamente por restringir. Restringir, precisamente, por liberar.

Uma questão lexical

Qual é o verbo que devemos usar para apontar o processo que, partindo de um manuscrito musical, transforma-o em partitura “editada”? Editar, editar, copiar ou o quê? E quem é o profissional que faz essa transformação: editor, editorador, copista, compositor, *music engraver*, escriba, escriba musical, *sheet music designer*, *designer*

gráfico musical, *music preparer*, diagramador de partitura ou o quê? Apenas como exemplo, analisemos o termo “editor”. Em uma linguagem mais técnica, diz-se que editor é quem edita e que editar é publicar, tornar público. Mas isso nem é consensual nem condiz 100% com a realidade dessas atividades. A verdade é que esses termos, todos eles, têm tantas sobreposições entre si que acabam sendo usados como sinônimos, e não só coloquialmente. Isso é tanto mais verdadeiro quanto menor é a equipe transformando o manuscrito em partitura editada, sendo a menor equipe possível, obviamente, o indivíduo solo – o editor-solista. Editoras e empresas dividem, subdividem e especializam as funções, e costumam nomeá-las refletindo essas distinções. Mas, aqui, neste guia, o assunto é mais *o quê* – os processos – do que *quem* – os profissionais. Essa opção estará refletida no relaxamento lexical em questão.

O ofício do editor

O escriba, como disse Robert Bringhurst, existe para desaparecer. De outro modo: o escriba só aparece quando algo acabou errado. Ele é como aquela peça de carro que só descobrimos o nome quando quebra, tirando-nos da desejada tranquilidade de usufruir de um todo do qual não tínhamos precisado saber das partes. Cruel que seja, na edição, nada pode acabar errado. Todo mérito será do compositor; todo erro será creditado ao editor. Assuma isso como uma verdade da profissão e como uma bênção da música. Ninguém tem que lembrar que o editor faz parte da história; o editor faz da história a parte.

2. FONTES

Desenhos

Ideais

- Serifa: [Sabon](#);
- Sem serifa: [Futura](#).

Alternativas

Adobe

- Serifa: Sabon; não necessita substituição, faz parte do pacote [Creative Cloud](#);
- Sem serifa: [Futura PT](#).

Google

- Serifa: [EB Garamond](#);
- Sem serifa: [Poppins](#).

Condutas gerais com os estilos

Objetivo geral: deixar a música emergir do plano

A organização tipográfica da partitura busca produzir uma **visualidade plana** da página, na qual os elementos musicais e textuais se articulam sem hierarquias ornamentais desnecessárias, privilegiando a legibilidade e a funcionalidade musical. O objetivo geral deste guia é manter a visualidade o mais plana possível, para que os elementos desejados sejam ressaltados. Entende-se por visualidade plana a uniformidade de “cor” da página, o resultado global que vemos quando afastamos a página tanto que não conseguimos ler a maioria das palavras. Por se tratar de um conjunto de textos e símbolos com finalidade musical, os elementos musicais em geral prevalecem. Ainda em termos gerais, os elementos textuais chamam a atenção para si apenas passageira e excepcionalmente. Livros inteiros são feitos apenas com uma fonte, então a opção para se usar somente uma, se a Sabon ou se a Futura, e qual, deve decorrer da necessidade da coleção e da música, nessa ordem.

Estilos: mais é menos

Quanto menos estilos – de parágrafos, de caracteres e de objetos – se usar, melhor, pois mais tem-se controle da visualidade e mais permite-se que o conteúdo musical emerja do emaranhado gráfico.

A legibilidade tem precedência sobre maneirismos

Embora questões históricas sejam proveitosas para projetar um livro ou partitura, elas excedem o limite deste guia. Atenhamo-nos a uma hipótese: uma música pós-moderna não necessariamente necessita de uma diagramação pós-moderna, assim como uma música antiga não precisa ser publicada em papiro. Tanto o revolucionário como o

transcendental cabem em suportes conhecidos: *O manifesto comunista* foi impresso na velha prensa aperfeiçoada por Johannes Gutenberg; *Os Dez Mandamentos* foram escritos em pedra.

Como combinar as fontes e alguns estilos

Vocabulário básico

Características dos quatro “estilos” (entre aspas porque a caixa alta não é sempre explicada como sendo um estilo) que aplicativos de partitura aceitam atualmente:

- O **negrito** “sobe” um tom na escuridão da página, **veja**; outra característica do negrito (ou *bold*) é que ele “pesa”, fixando-se no espaço;
- O *itálico*, por sua natureza cursiva, *rebaixa* um tom; outra característica do itálico é que ele *acelera*;
- Também conhecida como versal, a chamada caixa-alta FALA ALTO, e se espacejada, é S O L E N E , enquanto que a caixa-baixa fala manso e não deve ser espacejada, pois sua legibilidade depende do entrelaçar quase sempre invisível de suas terminações – exceção são textos que são entendidos como caracteres individuais, como endereços de *sites*;
- O sublinhado cria uma plataforma para o texto, mas tem como aspecto negativo a interferência da linha nas extensões para baixo da linha de base, como em Joseph Haydn. O sublinhado tem mais dois aspectos a serem considerados: é muito associado a *links* e os aplicativos de partitura não permitem que se regule sua espessura, cor nem distância do texto.

Combinando estilos

Como tudo em tipografia e diagramação são relações – termo que entende-se no sentido de que uma coisa existe e é percebida em função de outra –, deve-se priorizar alterar *um parâmetro por vez*; de outro modo, tender-se-ia a exageros maiores para se tentar compensar exageros prévios, piorando os primeiros e os segundos.

Exemplos:

- Se se contrasta uma fonte romana com uma itálica, não é necessário que a contrastada seja itálica & negrita; e se o contraste for com negrito, não é necessário que seja também itálica;
- Se se contrasta uma serifa com uma sem serifa, nenhum contraste mais é obrigatório;
- Dentro da mesma fonte, se se usou caixa-alta (versais; maiúsculas; *all caps*; *uppercase*) para um título, em contraste com um texto “redondo”, aquele em que se alterna maiúsculas e minúsculas (*lower case*), nenhum mudança mais é necessária.

A exceção para essa regra de economia tipográfica diz do peso gráfico das fontes sem serifa. Exemplo: na Futura PT, se se usa a *Light*, deve-se subir dois degraus no preteamento do tipo, pulando a *Book* e indo para a *Medium*. A razão de ser dessa exceção é que as impressoras domésticas não têm resolução suficiente para lidar com sutilezas *realmente* sutis; e as impressoras de gráficas rápidas geralmente são ajustadas para imprimir usando o mínimo de tinta possível.

Ver Bringhurst (p. 65):

Elucidando-se diferenças

Deve-se encontrar as informações que criam pares de oposição e elucidar as diferenças entre elas criando oposições tipográficas, díades, como romano *versus* itálico, romano *versus* negrito, caixa-baixa *versus* caixa-alta, serifa *versus* sem serifa etc.

Exemplos de categorias opostas:

- Informações que são tipicamente lidas *dentro* do tempo musical *versus* informações que tipicamente são lidas *fora* do tempo musical;
- Informações expressivas *versus* técnicas;
- Informações musicais *versus* não-musicais;
- Informações do compositor *versus* do editor.

Tamanhos

Antes de se dizer qual tamanho usar, é necessário saber quais tamanhos existem e por que medem o que medem.

Objetivo geral: encontrar o tom de voz

Ainda na toada do objetivo geral, recomenda-se manter a visualidade o mais plana possível. Para que os elementos musicais sejam ressaltados igual ou mais que os textuais, os *corpos* devem estar harmonicamente projetados e habitando um terreno fértil.

Altura-x

Os tamanhos das fontes são chamados de corpos, assim, uma fonte de corpo 12 é uma fonte cuja altura mede 12 pontos. Mas não é qualquer altura. Quando falamos de altura estamos nos referindo à da minúscula x, daí a expressão altura-x. Antes de se pensar em quais tamanhos usar, é muito importante saber que eles devem se relacionar com outros aspectos mensuráveis da partitura, como pautas, sistemas, margens etc, os quais, muitas vezes, são medidos com outras unidades tipográficas.

Unidades de medidas tipográficas

As fontes são medidas em pontos, unidade cuja abreviação é “pt”. Doze pontos somam uma paica, que é outra medida tipográfica importante. Espaços ou, como mais se diz, *spaces*, também fazem parte dessa conversa. Um (1) espaço é igual a 6 pontos ou ½ paica. Uma (1) paica é 1/72 de um pé. Falar “pé” indica que estamos falando de uma unidade de medida anglo-saxã. Existe, também, outras paicas: a francesa, ou paica Didot (uma herança da famosa família de tipógrafos franceses), que é o mesmo que cícero. A paica francesa é um pouco maior que a anglo-saxã e não tem sido muito usada, mas permanece útil em alguns trabalhos com tradições europeias (e a Adobe a mantém no aplicativo InDesign). Seis paicas somam uma polegada; portanto, uma polegada são 72 pontos. 1 ponto é 0,0376 centímetros ou 0,00367 milímetros. As telas são medidas em pixels. A relação entre pixel e ponto é simples e complexa: depende da resolução da tela. Se a tela está com resolução de 1 vez (x), 1 pixel (px) é igual 1 ponto; assim sendo, se a resolução (ampliação) for de 2x, 1 px será ½ de ponto ou 1 ponto será igual a 4 pontos, porque a ampliação acontece nos eixos horizontal e vertical. Um (1) ponto é, também, 0,1818... de 1 ágate (ag), ou seja, 1 ag é igual a 5,5 pontos. *Agate* nos EUA, *ruby* no Reino Unido, é considerado o menor tipo que pode ser impresso em noticiosos.

Tudo isso espanta, mas é o dia a dia de quem lida com tipografia: um ir e vir sem fim por unidades de medida. Dominá-las é importante por isso, de um modo geral, mas também de um modo específico: ajudará a que a partitura se relacione com o guia de estilo do CIDDIC, com o qual deve conversar e, em alguns aspectos, submeter-se. Enfrentar o desafio de incorporar essas relações agiliza bastante e melhora muitíssimo os resultados. Saber essas relações e equivalências permite que se crie coerência entre todos os aspectos da partitura; por exemplo, relacionando as medidas das margens com as das pautas e fontes.

Como se fosse pouco, o Finale usa uma unidade de medida própria. Trata-se da Enigma Virtual Page Units – EVPU. É uma unidade que pode ser chamada de “flexível”, porque frações ou múltiplos do EVPU dão 1 em pelo menos 6 unidades outras importantes, como demonstrado na Tabela de Equivalências que consta no [Help](#) do programa. Repare, em especial, nas células em *bold* na tabela a seguir.

EVPU	Points	Millimeters	Spaces	Picas	Centimeters	Inches
1	.25	.08819	.04167	.02083	.00882	.00347
4	1	.35278	.16667	.08333	.03528	.01389
11	2.75	1 (97014)	.45833	.22917	.09701	.03819
24	6	2.11667	1	.5	.21167	.08333
48	12	4.23333	2	1	.42333	.16667
113	28.25	9.96597	4.70833	2.35417	1 (99660)	.39236
288	72	25.4	12	6	2.54	1

Como combinar corpos

Estabelecer uma escala

Os números, que correspondem a pontos, típicos de um editor de texto, equivalem ao que seria a escala diatônica. Por isso, usar números entre eles seria como “desafinar” a escala diatônica – isso é possível, mas não pode ser acidental nem sem um propósito muito bem definido. Robert Bringhurst escreveu que não se deve compor sem uma escala também por essa razão. Os números em questão são estes: (6, 7) 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 24, 30, 36, 48, 60, 72 e 96. Raríssima é a partitura que não pode ser feita com esses corpos – aliás, em geral, basta alguns poucos deles. O fato de os aplicativos de escrita de música usarem a fonte musical em corpo 24 é mais um ponto a favor de se usar a diatonia tipográfica ou, no mínimo, uma escala alternativa bem definida.

Como em música, outras escalas são possíveis. Além da chamada diatônica, a proporção escalar mais utilizada é a série de Fibonacci iniciada em 1 e, em segundo lugar, a iniciada em 2. Respectivamente: (1, 2, 3, 5,) 8, 13, 21, 34, 55, 89 e (2, 4,) 6, 10, 16, 26, 42, 68 e 110. Combinar essas duas séries é usual, mas requer cuidados e experimentações. A combinação entre elas mais típica é usar a começada em 1 para os corpos e a começada em 2 para as distâncias entre as linhas, o que se chama *entrelinhas*. Há outras escalas possíveis, mas pouco necessárias para o dia a dia de quem edita partitura. Para saber delas – e, aliás, para praticamente tudo o que se diz aqui –, ver Bringhurst.

Escolher os tons da escala

Assim como há um sem-fim de músicas feitas com a escala pentatônica e outro sem-fim com escalas modais, os corpos de uma escala não precisam ser *todos* usados, quanto menos todos ao mesmo tempo.

Para essas escolhas serem feitas com segurança, é mister descobrir a porcentagem de *zoom* do aplicativo no seu monitor que corresponde ao tamanho real do papel, para que se possa afastar da tela o suficiente para tentar emular a situação de leitura do músico (ou do leitor de livro, se for um livro, claro). O que a maioria dos programas chama de “tamanho real” não coincide 100% com o tamanho real – real mesmo. (A explicação para isso extrapola o que cabe explicar aqui; mas, se for para deixar uma pista sintética: tem a ver com a relação de pixels com pontos, que é variável.) O jeito de fazer essa descoberta trazer *certeza* é tão rudimentar quanto simples: ir mudando a porcentagem de *zoom* enquanto se encosta na tela uma folha de papel (de que se sabe o tamanho).

A distância típica de leitura musical é um fator decisivo. Cabe ressaltar que uma partitura de estudo (“de bolso”) é lida muito mais próxima dos olhos do que um timpanista lê no palco. É decisivo para o sucesso da partitura que se considere este aspecto – e este é bastante complicado, em se tratando de grades orquestrais e suas partes vinculadas.

Usando como exemplo o que seria a escala diatônica dos corpos, podemos dizer que o ágate (seguro) de partitura são 8 pontos (6 para informações não-musicais). À distância típica de leitura musical, a diferença entre 8 e 9 pontos é apenas custosamente perceptível; portanto, pode-se descartar o corpo 9 e passar para o 10. Pela mesma lógica, descarta-se o 11. O corpo 14 também não é muito distinguível do 12, portanto, é comum saltar-se para o 18. E assim deve-se ir. O olho treinado será melhor guia do que este guia.

Para demonstrar o argumentado, abaixo, sugere-se ao leitor que experimente correr os olhos de cima em baixo enquanto observa quais distinções é possível fazer (em vermelho, o corpo típico da fonte musical):

legibilidade

Seguindo com a demonstração, faça de novo o experimento, agora observando como a legibilidade melhora saltando-se de dois em dois degraus:

legibilidade

A seguir, o mesmo, experimento, mas com alguns corpos omitidos a fim de se melhorar a percepção das distinções:

legibilidade

legibilidade

legibilidade

legibilidade

legibilidade

legibilidade

legibilidade

legibilidade

legibilidade

Ou, ainda, o mesmo, e com o mesmo objetivo, saltando-se um degrau a mais, com exemplo de uso em partituras:

número de compasso

lyrics, expressions

autor

andamento

ppp

subtítulo

título

capa

Limitações consideráveis dos aplicativos

Fluxo de trabalho

Os aplicativos aceitam variações de peso que sejam (d) a própria fonte, por exemplo, *semibold*, mas isso não é possível via atalhos, o que não importa se for algo pontual, mas atrasa muito o fluxo de produção em obras maiores. Existe, até a redação deste guia, um motivo para se ater apenas aos quatro tipos acima – negrito, itálico, sublinhado e caixa alta –: são os aceitos pelos editores de texto mais simples e acessíveis, como o próprio Google Docs, onde redijo agora.

Sobreposição de estilos

Recomenda-se fortemente não sobrepor forçosamente estilos, por exemplo, adicionando-se *bold* a um tipo *semibold*. Fazê-lo, além de uma interferência na natureza da fonte e projeto de seu autor, é um risco de *bugs* nos aplicativos.

Substituição de fontes nativas dos editores de partitura

Fontes nativas dos *softwares* de edição de partitura só podem ser substituídas se integralmente, não em partes, porque, por exemplo, as dinâmicas e articulações se vinculam graficamente às pautas, notas e relacionados. Idealmente, não se deve substituir as fontes musicais nativas, porque as fontes de texto escolhidas para este guia – Sabon e Futura – podem não se harmonizar com a fonte musical substituída.

Versaletes

Também conhecidos como *small caps*, são de vital importância para destacar acrônimos, subtítulos, números romanos etc, mas, lamentavelmente, ainda não fazem parte do universo dos aplicativos de partitura; e, porque os versaletes são desenhos próprios, não são versais diminuídas, recomenda-se não os usar nem onde tecnicamente seria possível, ou seja, partes exclusivamente textuais e que seriam feitas em aplicativos especializados, como o Adobe InDesign. A ausência dos versaletes nas páginas de texto empobrece o projeto, mas, em compensação, traz a coerência imposta pela deficiência dos *softwares* editores de partitura.

Algarismos de texto

São aqueles que se estendem para cima e também para baixo da linha de base, como os caracteres desta frase. Como no caso dos versaletes, os algarismos de texto são uma ausência lamentabilíssima – pois são de vital importância para a “cor” e fluência de leitura – na quase totalidade dos aplicativos de partitura (mas não somente deles: também falta a alguns editores de texto, como o Google Docs). Ainda em paralelo com os versaletes, os algarismos de texto não são algarismos de título diminuídos. (Algarismos de título, seguindo a norma culta da tipografia culta, fazem pares com versais; assim: BWV 568.) Repetindo a recomendação do item anterior: não usar os algarismos de texto nem onde tecnicamente seria possível, ou seja, partes exclusivamente textuais e que seriam feitas em aplicativos especializados, como o Adobe InDesign. E, repetindo a conclusão: a ausência dos algarismos de texto nas páginas de texto empobrece o projeto, mas, em compensação, traz a coerência imposta pela deficiência dos *softwares* editores de partitura.

Itálicos ausentes na fonte

Os tipos itálicos não são romanos inclinados; são desenhos próprios. Romanos inclinados são isto mesmo: um romano que foi inclinado. (Historicamente, vale ressaltar, romanos e itálicos eram *povos* distintos, com diferenças étnicas, sociais, religiosas e culturais consideráveis.) A Sabon tem a sua itálica, mas algumas versões empobrecidas da Futura, não. Se este for o caso, considerar a limitação desde o princípio do projeto e usar outra combinação para onde se usaria a Futura itálica.

Símbolos matemáticos

Raramente presentes nas partituras, exceto o de multiplicação – que é usado para indicar quantas vezes se repete um trecho –, não são possíveis de serem usados nos aplicativos de partitura. Então, ou se admite o erro de usar a letra x no lugar do símbolo de multiplicação, o qual, nem o Google Docs por ora tem, ou se escreve literalmente. Quando houver espaço, escrever; quando não, admitir o erro imposto.

Travessões

Hífen (-) não é travessão ene (–) nem travessão eme (—). Os três estão presentes nos aplicativos de partitura, porém, quando se está inserindo as letras (*lyrics*), os travessões são uma espécie de espaço não-quebrantável. Quando for possível usá-los para o que se espera deles, que se os use. Complicação extra: hífens separam as sílabas entre as notas; desse modo, não se pode recorrer sequer ao antigo hábito, oriundo das máquinas de escrever, de se usar dois hífens consecutivos e sem espaço (--) no lugar dos travessões. É algo bastante escorregadio de se lidar; ainda assim, deve ser enfrentado com vontade e atenção.

3. PÁGINA

A casa da partitura

A página de partitura constitui uma arquitetura gráfica na qual música, texto e espaço tipográfico se articulam para tornar possível a leitura musical em tempo real. Pondo em termos arcadianos, a partitura mora na página. O músico é o convidado da partitura – isto quando ela o convida mesmo. A sensação de se querer estar em uma casa depende de inúmeros fatores, mais fáceis de serem percebidos do que verbalizados, mas há, sim, alguns que podem ser verbalizados. Vamos a estes, sem abandonar de todo a tentativa de tentar dizer do indizível.

Configurando as margens; ou: definindo os quadriláteros

Papel ou tela

A imensa maioria das partituras são: 1) planas; 2) quadriláteros. Há pouco tempo, também ela, a imensa maioria das partituras, era lida em papel, mas isso está progressivamente mudando. Falaremos desses aspectos.

Há exceções – e exceções são sempre bem-vindas, inclusive, para se aprender mais sobre as regras. As condutas apresentadas neste guia não de valer também para essas partituras excepcionais, resguardados limites que fogem ao escopo do texto e só devem preocupar o editor quando existirem. Dois exemplos:

- A esfera *Acronon*, uma partitura planimétrica de autoria de Hans-Joachim Keullheultter

- *Metálogo*, da obra *Mandala*, de Mauro Muszkat (editada pela [Presto](#) – empresa de edição de partituras fundada pelo autor deste guia que cedeu os direitos de uso da imagem):

Dizer “imensa maioria” não é hiperbólico, como a partitura de *Metálogo* demonstra: mesmo tendo como base círculos, sua impressão em papel ou exibição em tela se dá em quadriláteros.

A proporção entre largura e altura do quadrilátero cria percepções diferentes, como calma, agilidade, graciosidade, tensão etc. Não começou por razões comerciais que o papel em que mais se imprime livros no mundo seja o 6 : 9 polegadas, pois 2 : 3 é a divisão que nos dá o intervalo musical da quinta justa – o mais acusticamente estável depois da oitava justa. Os quadriláteros musicais abundam no mundo da tipografia; vide em Bringhurst (p. 162):

Também musical é o mais utilizado dos tamanhos ou cortes industriais do tipo ISO, o “A”. Os cortes A se caracterizam por sua eficiência no aproveitamento das metades; isso decorre de a proporção de largura e altura ser a mesma do intervalo trítono, 1 : raiz quadrada de pi, o que permite que cada folha horizontal do A0 gere duas verticais do A1; e cada folha horizontal do A1 gere duas verticais do A2; e assim sucessivamente, como demonstrado na imagem abaixo:

Além do A, outro corte muito utilizado é o Carta, ou *Letter*, ou *American Letter*. Trata-se do papel mais utilizado nos Estados Unidos para impressão que não seja de livro, por isso é bastante importante que se conviva com ele também. O Carta descende de relações geométricas; em termos de intervalo musical, é uma quarta justa um pouquinho alta. Como assinala o Carta, há muitas outras maneiras de se definir o quadrilátero, para além das musicais, notadamente com figuras geométricas; mas isso fica para o Bringham, excede este guia.

Com o aumento progressivo do uso de telas, outros formatos musicais ganharam importância, sendo 9 : 16 (sétima menor) o principal deles. É o tamanho da maioria dos *smartphones* e *tablets*. Outro tamanho bastante usado é o 3 : 4 (quarta justa), remanescente em *displays* e aparelhos mais antigos.

Bloco (ou mancha) de texto

As margens que delimitam o espaço máximo que a soma de textos e pautas ocupará desenham, ainda que apenas de modo sugestivo, um quadrilátero dentro do quadrilátero papel ou tela. A relação mais óbvia é a de total consonância: o bloco ter a mesma proporção de altura e largura que o papel ou tela. O que isso traz de facilidade é descompensado pela monotonia. “Sobreposições” harmônicas de intervalos trazem vivacidade para a partitura, como pessoas que se dão bem e, embora tenham diferenças, convivam em paz e fiquem mais felizes acompanhadas umas das outras que sozinhas ou olhando para o espelho. Exemplos práticos: a tela em 9 : 16 (sétima menor) pode ter um bloco em 1 : raiz de pi (trítono); o papel em trítono pode ter um bloco em 8 : 15 (sétima maior). Não há regra, mas há jeito – e o jeito é experimentar.

Sistemas

O agrupamento das pautas cria, como a mancha de texto, um quadrilátero visível ou pressuposto. De uma maneira ou de outra, necessita ser tratado com os mesmos cuidados e segue os mesmos preceitos: a relação mais simples é repetir a proporção de altura e largura do papel ou tela, mas há combinações mais interessantes e desafiadoras. É bastante comum, também, que se repita as proporções do papel ou tela no bloco decorrente da soma de textos e pautas, e que estas, as pautas, tenham uma outra proporção. Novamente, não há regra... O que há é muito o que se experimentar e treinar.

Lidando com a impressão e a “impressão”

Tela

Toda exibição de conteúdo em uma tela é uma forma de impressão. Impressão... na tela, afinal. Qualquer edição para telas tem o imperativo de não se saber em qual tela a partitura será impressa. As telas variam em, basicamente, tudo. Por conta de tantas variáveis, projetar para telas é muito mais complicado do que para papel – não importando que a edição seja feita em tela. Complicado quanto seja, é uma tendência irreversível. Esses fatores todos precisam ser previstos o máximo possível para se definir as dimensões e aspectos visuais que a partitura terá. São eles:

- *Resolução* – trata-se da quantidade ou densidade de pixels; quanto maior a resolução, mais definida é a impressão na tela;
- *Tamanho* – mede-se pela diagonal, pressupondo, portanto, as medidas dos lados;
- *Proporção de altura e largura* – uma tela de 18 : 32 cm e outra de 6 : 10,66 cm têm a mesma proporção, a saber, 9 : 16, mas, obviamente, têm tamanhos diferentes; a primeira permite a leitura de partituras com uma quantidade de pautas que a segunda não;
- *Cores versus monocolor* – celulares, *tablets* e monitores exibem cores, mas os Kindle, não; as telas variam enormemente na quantidade de cores que cada uma reproduz e na fidelidade com que reproduz;
- *Luz própria* – celulares, *tablets*, monitores têm luz própria, e que vem de dentro para fora; os Kindle são um caso à parte, pois, mesmo nas gerações mais avançadas e que possuem uma iluminação própria, operam de um jeito completamente diferentes das demais telas, valendo-se de um tipo especial de tinta, uma tinta eletrônica, chamada de *e-ink*, que, em vez de iluminar os pixels, faz pontos da tela serem “tingidos” de preto;
- *Reflexão de luz ambiente* – outra variável que importa muito, pois é decisiva para a viabilidade da leitura. Músicos que lêem nos fossos, em ambientes fechados ou ambientes abertos, cada qual, têm necessidades peculiares que devem ser consideradas.

Papel

A qualidade, cor, textura e espessura (gramatura) do papel influencia nas escolhas das fontes e na espessura mínima das linhas. Papéis mais rugosos maltratam fontes delicadas; telas de baixa resolução, também. Quando não se souber qual papel será usado, deve-se considerar uma média pessimista. A gramatura do papel influencia também a encadernação, determina o volume que o tomo terá (evidentemente, isto não é problema para telas – mas, como garantir que a partitura será lida exclusiva e peremptoriamente em telas?). Sempre que possível, deve-se comunicar com o vendedor do papel.

Encadernação

A maneira como a partitura será impressa – em papel ou em tela – determina muitas coisas, a começar pela espessura mínima das linhas, passando pela escolha das fontes e chegando à definição dos quadriláteros. Telas não têm encadernação, mas têm zonas mortas para visualização; e toda forma de encadernação – espiral de metal, espiral de plástico, grampo, dobra, lombada quadrada – deve ser considerada individualmente, pois tem demandas específicas. Sempre que possível, deve-se comunicar com o impressor.

4. PARTITURA

A leitura

Se o leitor for reter apenas uma única informação deste guia, que seja esta: *cada classe de informação é lida – e deixa de ser lida – em um momento diferente*. Não só cada classe corresponde a um momento como também a um lugar... e, até, por pessoas diferentes. Trata-se da característica mais importante das partituras que o editor deve considerar. Detalhamos, a seguir.

Quem lê a partitura

Além de os músicos que lerão a música, há diversas situações que levam a partitura aos olhos e mãos de outras pessoas, do mundo da música e mesmo de fora. As principais são:

- *instrumentistas e cantores;*
- *regentes e co-repetidores;*
- *musicólogos;*
- *copistas e arquivistas;*
- *bibliotecários e museólogos;*
- *técnicos e engenheiros de gravação e (ou) transmissão;*
- *designers.*

Essas figuras procuram informações diferentes nas partituras, e todas elas – figuras e informações – precisam ser consideradas no processo de edição, conforme o caso da vez. Também devem ser considerados o nível de formação e capacitação técnica dos usuários da partitura da vez.

Quando a partitura é lida

Os diferentes profissionais, amadores ou estudantes envolvidos na cadeia produtiva na qual a partitura se encontra ou encontrará, lêem informações diferentes em momentos diferentes. Isso influencia diretamente nas dimensões e hierarquias escolhidas. A ficha catalográfica será lida com o livro em mãos ou sobre uma mesa da qual se está próximo e não é lida em tempo de música – não há metrônomo, real ou imaginado, ligado enquanto se procura um ISBN. Mesmo o título da música, tão importante quanto seja, não é lido em tempo de música, diferentemente do andamento musical. O instrumentista de orquestra prestará mais atenção a alguns elementos quando estuda em sua casa; e em outros, quando no ensaio. Deve-se exercitar a capacidade de imaginar o que deve ser previsto a fim de colaborar com o sucesso da partitura enquanto “máquina” de fazer a cadeia musical girar.

Quando a partitura deixa de ser lida

Idealmente, assim como o editor da partitura (ou do livro) deve desaparecer do resultado da edição, a partitura deveria desaparecer da execução musical. Arturo Toscanini dizia que o maestro deve ter a partitura na cabeça e não a cabeça na partitura. Podemos estender o postulado para os músicos em geral... mas apenas em termos idealizados. No cotidiano profissional real do músico, ter tempo de decorar uma música é um luxo. A postura mais segura é assumir que a partitura sempre será lida, mas jamais será inteira lida *ao mesmo tempo*. Com isso em mente, o editor deve pensar no que deixará de ser lido e

quando. Exemplo, o número de página não será lido durante um concerto, tampouco o *site* de quem editou e menos ainda o colofão.

A casa da música

Se a partitura mora na página, a música mora na partitura. Essa sensação de pertencimento é alcançada quando tudo é feito de modo a que cada elemento não pareça nem hóspede (de passagem) e, menos ainda, um intruso. Mesmo um filho temporão ou adotado deve ser acomodado no espaço e na rotina da casa como um membro de igual importância que os demais. Quem não se sente em casa “em casa”, no fundo, uma casa não tem. Essa missão que se concretiza tipicamente em um quadrilátero impresso exige constante observação das proporções, desenhos, funções e hierarquias. É algo mais difícil de verbalizar do que de notar. Uma margem insuficiente faz passar que aquela música não pertence àquele papel; uma pauta demasiado pequena faz passar que aquela partitura não pertence àquele cadeia musical para o qual ela é esperada; o nome do instrumento escondido na parte faz passar que o tempo de trabalho do arquivista – e, portanto, ele próprio – não importa tanto. Potencialmente, esta listagem seria infinita, mas há um fim para ela: quando o editor, despido de ego e imbuído das melhores intenções e competências profissionais, olha para a partitura e diz para si mesmo, “esta edição fará sua cadeia produtiva *inteira* funcionar melhor”.

5. O EDITOR

Competências ideais do editor ideal

Há alguns caminhos, nenhum dos quais tem fim, mas todos têm finalidades; como:

- *dominar um software de edição de partitura* tanto quanto o seu próprio idioma materno (você tem que “falar Finale” – ou Sibelius, ou MuseScore, ou NoteFlight –, digamos);
- *entender os principais softwares de edição de partitura* (quanto mais idiomas se souber, para mais lugares pode-se viajar sem auxílio de guias ou receios de se perder);
- *estudar os principais idiomas europeus ligados ao repertório musical* (italiano, francês, alemão, inglês, latim, espanhol, russo, polonês, húngaro, grego, finlandês são alguns dos idiomas que o editor lidará; você não tem que falar todos, mas tem que ser capaz de lidar com seja lá qual idioma surgir no seu percurso, nem que seja para delegar tarefas);
- *compreender outros idiomas* que sejam da sua alçada profissional de editor;
- *estudar a notação fonética e as maneiras de se digitá-la* (o que varia por sistema operacional e, às vezes, fonte ou teclado);
- *estudar a fundo o protocolo MIDI* (inclui os controladores e interfaces);
- *familiarizar-se com os aplicativos do tipo digital audio workstation (DAW)*;
- *criar repertório visual e mnemônico* de boas partituras e livros bem editados (bibliotecas e livrarias deverão fazer parte do cotidiano do editor);
- *estudar um instrumento musical* tentando se aproximar ao máximo dos objetivos dos instrumentistas profissionais;
- *estudar a fundo a notação musical*;
- *estudar leitura crítica e crítica genética*;
- *estudar a fundo a História da Música*;
- *estudar as disciplinas teóricas* musicais necessárias para aquilo que se edita (um editor de músicas de alaúde necessita saber menos de orquestração do que um editor alocado ou contratado por uma orquestra);
- *entender tipografia e design gráfico*;
- *dominar os softwares de design gráfico*;
- *entender impressão e encadernação*;
- *manter-se atualizado das inovações em leitores de e-books e monitores*;
- *entender como os sistemas operacionais* lêem e alocam as fontes;
- *familiarizar-se com as belas-artes* (mais dia, menos dia, surgirá a necessidade de se fazer uma capa que vá além das letras);
- etc.

A preparação do editor

A edição se origina no original. A fim de se evitar atropelos e erros e descobertas que obriguem o editor a recomendar, e a recomendar, e a recomendar, é necessário que se saiba do original como se fosse uma composição sua. Recomendar, além de prejuízo de tempo e uma derrota anímica, pode simplesmente não ser possível, a depender de prazos que fujam do controle do editor. Esse convívio íntimo e plural com original deve habilitar o editor a ser capaz de se antecipar a problemas; e quanto mais problemas prever, melhor será o processo da edição e, muito provavelmente, também seu resultado. Uma

necessidade tardiamente descoberta de se separar instrumentos que compartilham uma pauta – por exemplo, madeiras e metais “a 2” – pode ocasionar que considerável parte da diagramação seja perdida. A encadernação em um só volume de quatro movimentos de uma sinfonia, em oposição ao encadernar dos movimentos separadamente, mudará a margem interna mínima; é outra coisa que pode levar à perda da diagramação e até de questões importantes do projeto gráfico.

Estudar o original

O estudo do original pode ser feito no papel e (ou) no computador; preferencialmente, nos dois. Computadores permitem inúmeras possibilidades; é nisso que o papel ganha importância, porque ele não permite quase nada e, assim, complementa o computador. A agilidade ativa do computador é equilibrada pela serenidade passiva do papel. Deve-se ler, tocar, solfejar, cantar, reger o original, simulando os diferentes usos que se fará da partitura editada. Nessa etapa, vai-se anotando aspectos que terão de ser considerados pelas etapas da edição. Muito importante, também, é lançar hipóteses de como e quando se trabalhará com o original em papel e (ou) no computador e, no caso deste, se se usará um ou mais de um monitor (bem como a disposição física deles). Cada etapa trata de um aspecto. Para a criação do projeto gráfico, questões estruturais são obrigatórias, como: necessidade de capas, quais e onde; tipos de textos; quantia de instrumentos; quantia de pautas; tipos de pautas; característica da escrita; se a edição será feita apenas no aplicativo de edição de partitura ou se outros aplicativos mais entrarão no processo, e quando, e executados por quem; se haverá partes vinculadas; se há obrigação de grade e (ou) partes serem feitas em um determinado tamanho de folha; etc. Já para antecipar questões da etapa da cópia, pode-se anotar trechos que servirão a potenciais operações de copiar-colar; a ordem ideal de cópia; o instrumento ideal para cópia (teclado do computador ou controlador); etc. E, tentando antecipar a ainda distante etapa da revisão, pode-se anotar itens que facilmente poderão ter sido errados ou negligenciados, bem como aqueles que em hipótese nenhuma podem ser vitimados.

Quando começar a edição propriamente dita, ou seja, o projeto gráfico? Sonhar com o original é um indício bom. Mas, mesmo sonhando com o original, há coisas para se preparar ainda.

Planilhar os textos

Todos os textos do original devem ser planilhados, a fim de se poder melhor categorizá-los e corrigi-los. Essa etapa é útil, também, para verificar inconsistências lexicais ou tipográficas. Exemplo: “pizz.” *vs* “Pizz.”, “rall.” *vs* “rallentando”, “solo” *vs* “a 1”. Quando se olha os textos fora da partitura, um mundo de miudezas que estavam submergidas na parafernália musical vêm à tona. As categorias devem refletir o que *software* de partituras permitirá que se faça. Uma estratégia de eficácia comprovada é listar também qual *tool* será usada para lidar com aquele texto. Texto; categoria tipológica; ferramenta; se validado; etc.

Disponibilizar as ferramentas

Teclados, controladores, monitores, impressora, estante, mesa, cadeira, lápis e borracha, canetas marca-texto etc. A disposição favorável dessas ferramentas de trabalho do editor contemporâneo deve ser encontrada, preferencialmente, antes de o *software* de notação ser aberto. Isso tudo influencia muito o fluxo de trabalho. É um tipo de influência que, quando positiva, tende a não ser percebida; porém, quando negativa, é demasiado sentida. Pense o chamado *set-up* como quem planeja o funcionamento de uma fábrica, ou de uma estação espacial, ou de um ateliê de escultura.

Obter e organizar as fontes

Falando em escultura... Fontes, como diz Bringhurst, são pequenas esculturas, frutos do trabalho de muitas pessoas. Não deveria ser preciso argumentar contra o uso ilícito de fontes, dado o aspecto moral, mas, mesmo para quem tiver esses limites elásticos, cabe a ressalva: progressivamente os aplicativos estão identificando que a fonte não é licenciada e impedindo que elas sejam embebidas no arquivo PDF. Talvez esse problema não aparecerá para o editor e só será descoberto quando o impresso chegar em outras mãos. Se já se souber que uma fonte não disponível no sistema operacional será usada, instale-as primeiro. Evita-se *bugs* quando se inicia a edição com as devidas fontes previamente instaladas.

Aplicativos

Infelizmente, sempre se encontra maneiras de se usar um editor de música “pirata”. Isso não foi dito como incentivo; muito pelo contrário, pois a pirataria permite que menos e menos pessoas *tenham que* pagar pelos aplicativos. Algum dia essa conta não vai fechar. Por exemplo, como se manter usando o Finale se a Finale deixasse de existir? O ecossistema dos aplicativos se equilibra bem havendo os caros, os baratos e os que, por opção exclusiva do desenvolvedor, custam zero. Com ótimos aplicativos gratuitos, o alibi para a pirataria fica ainda mais difícil de ser defendido. Some-se a isso que, ao se usar os “crackeados”, raramente se sabe se o eventual *bug* é do *software* ou do *crack*. Aplicativos licenciados têm a vantagem extra de ter equipes e (ou) comunidades de suporte.

Monitores

Investir em bons monitores poupa os olhos, acelera os processos, diminui a quantidade de erros e diminui a quantidade de impressões. Quem trabalha com edição passa mais tempo olhando telas do que pessoas.

Controladores MIDI

Usar controlador MIDI é positivo *ou* negativo, a depender da missão da vez, de em qual momento ou etapa se está e da disposição física do aparelho. Em meio à criação do projeto gráfico, um teclado musical estorvando o acesso ao teclado do computador nada tem de positivo. O *set-up* do editor não pode ser fixo, pois.

6. O “MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL CIDDIC”

O editor atuando na coleção, mesmo sendo músico ou até atuando somente na parte musical, terá de entender e estar atento ao Manual, pois ele determina e influencia aspectos importantes da parte textual, musical, formal – de tudo.

Grid

Grid, ou grelha, ou grade. Trata-se de uma espécie de fatiar do espaço contínuo em quadriláteros. Uma folha lisa é o que chamamos de espaço contínuo, em oposição a uma folha quadriculada ou, como também se diz, milimetrada. O fatiar cria hierarquias, gradações. Um escorregador infantil é contínuo, uma escada é graduada. O universo das frequências é contínuo, uma escala é graduada. Ao determinar localizações privilegiadas no eixos vertical e horizontal, o que o *grid* faz é estabelecer um ritmo discreto, usando o termo (discreto), aqui, como antônimo de contínuo. Uma linha é um contínuo, um pontilhado é um discreto. *Grid* é o quadriculado da folha.

Optamos pelo termo em inglês, *grid*, porque é o dos *softwares* de edição em geral, de textos e de partituras. O Manual de Identidade Visual CIDDIC, doravante denominado MIV, estipula que os *layouts* sejam calcados em um *grid*.

Grid modular

Como dito, o MIV prescreve o uso de *grid*, mas não um qualquer, e sim o tipo chamado modular, especificamente um de 6 : 6 (portanto, cada módulo terá 36 subdivisões ou células).

1	2	3	4	5	6
2					
3					
4					
5					
6					

A página abaixo, um tipo A em redução, usa um *grid* modular, ou seja, suas unidades e subunidades são intercambiáveis, – o que é o mesmo que dizer que são quadrados. A forma mais comum de *grid* são os retangulares, decorrentes de se dividir a folha em um número arbitrário de linhas (*rows*) e colunas (*columns*). Mas, como o MIV-CIDDIC usa o *grid* modular, não trataremos mais dele.

Partindo do imperativo do módulo com 36 submódulos e tendo em mente que devemos estabelecer uma escala para medir e uniformizar a edição, consideramos o tamanho mínimo geral das pautas como a unidade mais importante da definição do *grid* para a coleção. Assim, definiu-se que a menor subdivisão modular da folha será $1/24$, como acima. Os *templates* InDesign trarão também subdivisões em $1/3$, $1/6$ e $1/12$, resultando o quadriculado abaixo:

Um *grid* modular só se acomodaria perfeitamente em uma folha (ou espaço) cujas altura e largura fossem múltiplos inteiros da menor subdivisão adotada, mesmo se fosse a folha retangular. Cabe ressaltar uma conclusão tautológica: toda folha quadrada acomoda perfeitamente um *grid* modular quadrado. Não é o caso dos papéis da família A nem do Letter, e, aliás, da imensa maioria dos papéis. O efeito colateral de se adotar *grid* modular em folha retangular é que haverá módulos incompletos. Seguindo-se o MIV, adotamos que essa incompletude será deixada para os pés das páginas, como pode-se observar nas duas páginas acima.

Os lados dos quadrados decorrentes da subdivisão por 24 da largura (considerando a orientação vertical, a página em pé, o modo retrato) são:

- *A4*: 24,803 pt ou 8,75 mm ou 0,3445 in
- *A3*: 35,079 pt ou 12,375 mm ou 0,4872 in
- *Letter*: 25,5 pt ou 8,996 mm ou 0,3542 in

Essas medidas serão utilíssimas durante a edição. Facilmente elas serão memorizadas, de tanto que estarão no cotidiano do editor, mas não precisam ser, já que estarão nos *templates* do InDesign. Porém, não poderão ser ignoradas, pois estarão na raiz das edições.

Texturas

O preenchimento parcial dos módulos criará desenhos, que fazem parte da mentalidade do MIV e devem ser usados sempre e sempre em consonância com as marcas da Unicamp feitas sob a égide do manual em questão. O exemplo que se segue é do próprio MIV-CIDDIC:

Cores

Devem ser usadas solo ou em combinações, evitando-se degradês ou gradientes. São cinco mais o preto. Na sequência, os números correspondentes aos padrões CMYK, RGB, Pantone e Hexadecimal (sistema de cores, por exemplo, do Google Docs):

	CMYK	RGB	Pantone	Hex.
Preto	0, 0, 0, 100	0, 0, 0	Proc. Black	231f20
Amarelo	0, 40, 100, 0	250, 166, 26	137 C	faa519
Azul	100, 0, 0, 35	0, 125, 172	640 C	007dac
Roxo	50, 100, 0, 0	146, 49, 143	248 C	91268f
Verde	100, 0, 40, 0	0, 170, 173	320 C	00a9ac
Vermelho	0, 100, 65, 0	237, 23, 76	192 C	ed174b

Fotografias

Devem ser usadas com máscaras (tratamentos) ou em preto-e-branco (algo que pode surgir com um tratamento ou nascer já no clique). As máscaras devem estar nas cores acima solo ou combinadas em duas. Por exemplo, aplicar a máscara a uma fotografia inteira. Pode-se também, embora demanda habilidades de tratamento mais avançadas, aplicar a máscara de uma cor no fundo e outra nas figuras (pessoas, por exemplo). Esses tratamentos são feitos, em geral, fora dos aplicativos de edição de texto (no caso do InDesign, é *necessariamente* feito fora) e, preferencialmente, antes da edição. Os exemplos abaixo são do MIV:

7. A EDIÇÃO

Quantia de pautas: a primeira informação

Saber qual será o máximo de pautas que a música terá *por página* é a primeira informação que o editor deve ter em mente quando for definir o tamanho do papel – quando for-lhe outorgada essa opção –, das margens, das pautas e, quando houver, dos sistemas. A ressalva “por página” vem de que, por exemplo, uma ópera, geralmente tem *no total* mais instrumentos e vozes do que o *tutti* (que de fato acontece). Assim, se a música tem 60 pautas mas o *tutti* real tem menos, é este quem estará à frente das próximas decisões. Se as pautas mudarem de tamanho vertical ao longo da música, esse sistema máximo terá a mais “baixa” das pautas. Normalmente, usa-se os guias dos aplicativos (*set-up wizard*) para se criar esse sistema máximo (doravante, SM). Proceder assim serve bem para edições caseiras ou avulsas, mas não pode ser o procedimento último no caso de uma coleção. Para criar coerência, após a geração do SM, deve-se ir para as configurações de tamanho das pautas para que se faça que tenham como altura múltiplos (ou frações), de preferência múltiplos inteiros, das células oriundas do módulo de 6 : 6, aquelas explicitadas no capítulo anterior:

- *A4*: 24,803 pt ou 8,75 mm ou 0,3445 in
- *A3*: 35,079 pt ou 12,375 mm ou 0,4872 in
- *Letter*: 25,5 pt ou 8,996 mm ou 0,3542 in

A distância entre as pautas e, quando houver, entre os sistemas deve, idealmente, ser múltiplos (ou frações) – de preferência múltiplos inteiros – dessas células-medidas.

Tamanho do papel

Se o tamanho do papel tiver sido pré-definido, o editor já tem um imperativo que determinará grande parte das decisões iniciais que fará sobre a partitura. Essa predefinição pode vir do coordenador da coleção, da editora ou da expectativa de uma editora futura. Em um A4, é impossível que uma grade orquestral com 35 pautas tenha as suas medindo 1 cm, pois, obviamente, excederia até o maior lado (29,7 cm). Se a decisão do tamanho do papel já tiver sido pré-definida, cabe ao editor se adaptar.

Os tamanhos padronizados trazem vantagens grandes, sendo preço de compra e de impressão e disponibilidade atual e futura, notadamente. A coleção CIDDIC adotará::

- *Grades orquestrais*: grade em A3, partes em A4;
- *Música de câmara – com no máximo 1 sistema por página*: grade em A3, partes em A4;
- *Música câmara – com dois ou mais sistemas por página*: se a grade for em A3, partes em A4; se a grade for em A4 ou Letter, as partes serão feitas no tamanho da grade (A4 ou Letter);
- *Instrumentos ou vozes solo*: A4 ou Letter.

Orientação do papel

Todo A3 será vertical (modo retrato), exceto nos raríssimos casos de música que pede papel grande e tem pouquíssimas páginas (aproximadamente, até 10).

Com o papel “deitado” – o modo paisagem –, a virada de página é mais custosa, por isso se aconselha que ele seja usado apenas em músicas ou partes com poucas páginas (aproximadamente, até 20).

É desaconselhável, embora não seja proibido, fazer a grade em uma orientação e as partes em outra, pois complica bastante a diagramação. Se essas complicações forem dominadas pelo editor, contudo, abrem-se possibilidades boas.

Em todos os casos, como mencionado no capítulo 3, se e qual encadernação houver é um aspecto que deve ser considerado. Se a diagramação tiver sido feita com margens internas limítrofes, o encadernador deve ser alertado.

Margens

Descartadas variações individuais (páginas que eventualmente peçam margens excepcionais – em relação ao tomo) e considerando os pares de páginas (espelhos; *spreads*; lâminas), há dois tipos de margens: *simétricas* e *assimétricas*.

Esses termos se aplicam tanto às margens da página quanto ao do par de páginas.

Quando as margens são simétricas, na prática, não existe diferença entre as páginas direita e esquerda. Quando as margens são assimétricas, podem ser espelhadas (de onde vem “espelho” como sinônimo de par de página) ou terem medidas realmente diferentes na direita e na esquerda). Em livros, margens espelhadas são a regra, mas em partituras não necessariamente. Detalhamos a seguir.

Consideremos os seguintes fatos das partituras: os nomes das pautas e sistemas ficam do lado *esquerdo*; a encadernação fica nas margens internas, portanto, no lado direito na página *esquerda* e no lado esquerdo na página *direita*. Ambas as coisas – nomes e encadernação – “consomem”, diminuem quanta horizontalidade é disponível para a música. Digamos que os nomes consomem o espaço X e a encadernação, Y. Assim, a página *esquerda* perderá no lado esquerdo X e no direito, Y; e a página *direita* perderá no lado esquerdo X+Y e nada perderá no lado direito. Essa é a razão de tantas partituras necessitarem de margens assimétricas.

Em resumo, há três tipos:

- *Simétricas*;
- *Assimétricas espelhadas*;
- *Assimétricas não-espelhadas*

Alguns exemplos, a seguir:

*Um par de páginas (PDP) com margens simétricas com espaço extra para encadernação
(ou: com a encadernação já prevista nas margens gerais):*

PDP simétrico com espaço extra para encadernação:

PDP assímétrico típico de livros:

PDP assímétrico com espaço extra para encadernação e para os nomes das pautas e sistemas com margens que se compensam e geram blocos ou manchas de texto iguais entre as páginas, embora localizados diferentemente:

Mesmo tendo como unitário a célula pré-definida, para se encontrar margens e blocos ideais para a música, é necessário um intenso negociar com a página. A necessidade da música manda, mas não fala, quem deve interpretar essa necessidade é o editor, que, quanto mais tiver estudado o original, menos precisará recorrer a este quando for projetar a página-modelo.

As margens deverão ser múltiplos da célula quadrada de $1/24$ da largura da página, oriundas do módulo de $6 : 6$, aquelas já reiteradas:

- *A4*: 24,803 pt ou 8,75 mm ou 0,3445 in;
- *A3*: 35,079 pt ou 12,375 mm ou 0,4872 in;
- *Letter*: 25,5 pt ou 8,996 mm ou 0,3542 in.

Pautas e sistemas, entrepautas e entressistemas

Como as margens, esses elementos – pautas, sistemas, entrepautas e entressistemas – deverão ser múltiplos da célula 1/24. Idealmente, serão múltiplos inteiros (100, 200, 300% etc); como segunda opção, a esses múltiplos adicionar-se-ão meia célula (150, 250, 350% etc); como terceira opção, adicionar-se-ão quartos de célula (125, 175, 225, 275, 325, 375% etc); e, em último caso, o desvio pode ser ainda menor, preferencialmente, oitavo de célula (112,5; 137,5; 162,5; 187,5% etc). A grande maioria das partituras podem ser resolvidas com as opções primeira e segunda. Raramente um pentagrama será *menor* que a célula 1/24; mas, quando o for, o raciocínio acima se mantém, com a diferença de que, em vez de se adicionar, subtrai-se.

Se o pentagrama ou, para simplificar, a pauta for a célula de 1/24 (portanto, 100% da célula), o entrepautas poderá ser 150% da célula. Nesse caso, pautas e entrepautas estarão em relação de 2 : 3. É uma relação ótima e útil para inúmeras situações musicais. Poderão estar, menos comumente, até em 1 : 2, sendo a pauta, por exemplo, 100% e o entrepautas 200%. Raramente essa relação chega a 1 : 3. E, apenas com excesso de extranotas que a relação é ainda maior.

Convencionemos chamar esse tipo de relação de P : EP, aceitando a verbalização “PEP”. Só há PEP *dentro de um sistema*. A distância entre os sistemas é o que, prosseguindo com a terminologia estabelecida por Bringhurst, chamamos de entressistemas.

Abaixo, um exemplo de P : EP na relação de 1 : 2 (um para dois):

Estamos tratando, mais uma vez, da relação entre preenchido e vazio, entre preto e branco, entre edificações e vias de acesso. É o espaço entre as pautas que conduz a leitura: se *esgarçado*, corre-se o risco de o olhar não chegar à pauta de baixo sem se perder; se *sufocado*, as pautas competirão pelo oxigênio que só existe no espaço em branco, o olhar será submetido à tensão de decidir o que será perdido na varredura visual que acontece no átimo de tempo do instante musical. Não tardaremos a ver isso em música; por enquanto, leiamos o poema “A Fairy Song” de William Shakespeare, que está disposto

com três entrelinhas. A penúria do texto verbal mal entrelinhado é da mesma natureza do texto musical mal entrepautado. Uma consequência do entrelinhas ou entrepautas esgarçadas é que necessitamos nos afastar do texto, um luxo que o músico quase nunca tem. Vejamos...

*Over hill, over dale,
Thorough bush, thorough brier,
Over park, over pale,
Thorough flood, thorough fire!*

*I do wander everywhere,
Swifter than the moon's sphere;
And I serve the Fairy Queen,
To dew her orbs upon the green;*

*The cowslips tall her pensioners be;
In their gold coats spots you see;
Those be rubies, fairy favours;*

*In those freckles live their savours;
I must go seek some dewdrops here,
And hang a pearl in every cowslip's ear.*

*Over hill, over dale,
Thorough bush, thorough brier,
Over park, over pale,
Thorough flood, thorough fire!*

*I do wander everywhere,
Swifter than the moon's sphere;
And I serve the Fairy Queen,
To dew her orbs upon the green;*

*The cowslips tall her pensioners be;
In their gold coats spots you see;
Those be rubies, fairy favours;*

*In those freckles live their savours;
I must go seek some dewdrops here,
And hang a pearl in every cowslip's ear.*

Over hill, over dale,

Thorough bush, thorough brier,

Over park, over pale,

Thorough flood, thorough fire!

I do wander everywhere,

Swifter than the moon's sphere;

And I serve the Fairy Queen,

To dew her orbs upon the green;

The cowslips tall her pensioners be;

In their gold coats spots you see;

Those be rubies, fairy favours;

In those freckles live their savours;

I must go seek some dewdrops here,

And hang a pearl in every cowslip's ear.

Esse é um assunto para o qual, embora tenhamos estabelecido algumas condutas de segurança, a ligeireza & conforto de leitura serão os melhores guias. Para um teste correto, a partitura em papel deve ser lida à distância e impressa no tamanho de papel que o músico a lerá; e, se em tela, deve ser lida com a visualização exata com que a pauta, quando impressa em papel, terá. Se se puder imprimir o teste no mesmo tipo e qualidade de papel com o mesmo tipo e qualidade de impressão, melhor ainda. Não se imprime teste em *off-set*, mas há um jeito de imprimir digitalmente que simula a técnica.

Revisão dos textos

No atual estágio da humanidade, aplicativos de edição de partitura são, para dizer sem falsa esperança, péssimos para revisar textos. Aliás, não só para textos, como para notas e demais informações musicais também. Alguns desses aplicativos só têm mecanismos de busca minimamente razoáveis via *plug-ins* de terceiros, sem que haja qualquer garantia de que esses desenvolvedores continuarão a dar suporte para seus *plug-ins*. Teleologicamente falando, a melhor maneira de contornar essas limitações é... não errar. Mas, contar que não “haverão” erros é um erro, pois não errar raramente acontece, pelo menos na primeira rodada de edição; é por isso que o objetivo pessimista deve ser minimizar os erros. No caso de textos “corridos”, deve-se revisá-los em aplicativos específicos para textos (verbais); e, no caso dos textos musicais, deve-se, como dito no capítulo 4, planilhar as informações e garantir a correção antes de as “expressões” entrarem no *software* de partitura.

Categorias dos textos musicais

Quando o original é satisfatoriamente estudado, muitas vezes é possível que se configure as categorias das expressões antes de se inserir as informações no *app* de edição; contudo, nem sempre isso é possível ou mesmo desejável, pois a edição pode ser começada sem que o compositor ou responsável último por ela tenha decidido tudo o que concerne os textos musicais.

Softwares de editoração de textos, como o Adobe Indesign, permitem que se cole um texto para dentro de seus documentos sem que se carregue configurações como corpo, fonte e estilo, mas essa benesse não faz parte da grande maioria dos editores de partituras. Há dois caminhos para se lidar com isso:

- Espelhar o documento de texto ou planilha e a partitura de modo a que ambos tenham as exatas mesmas configurações;
- Usar um documento de texto salvo ou exportado em TXT, ou seja, um texto puro, sem estilo algum.

Escusada a obviedade, destaco que a primeira opção só existe se o projeto gráfico já tiver sido definido a esse estágio do processo. A segunda opção é polivalente e serve em muitas situações, porém, para aspectos que confiamos ao olho humano, é mais difícil, portanto mais falível, revisar um texto puro.

Principalmente se não se souber quantas categorias haverá, é prudente ir diferenciando-as pouco a pouco, pois, antes de estarem em contexto, pode haver a sensação errônea de que necessitam de diferenciações maiores.

Entrada (ou inserção) de informações

Todo editor precisa escolher por onde começar a inserir as notas e respectivos elementos extranotas. Há quem prefira ir de cima para baixo no limite da página manuscrita; outros preferem manter-se circunscritos a pontos de incisão da forma musical (por exemplo, de um andamento a outro). Há também os que preferem ir do começo ao fim. Essas opções

têm sub-opções: valer-se de uma determinada estratégia dessas por instrumento, por naipe ou *tutti*. E essas escolhas podem ser alteradas ao longo do copiar. O estudo aprofundado do original permite que o editor lance hipóteses mais acuradas de qual processo lhe pareça funcionar melhor; em todo caso, deve-se fazer revisões das etapas parciais, senão por outro motivo, para se ir avaliando se a estratégia de até então está causando a quantia de erros esperada pelo editor. Caso esteja havendo erros imprevistos ou previstos porém demasiados, é sintoma de que algo sério deve ser endireitado. Músicas longas são arriscadas de se copiar e revisar do começo ao fim. Músicas com (muitos) instrumentos transpositores são arriscadas de se saltar constantemente de pautas, para quem não tem boa familiaridade com eles. Na minha experiência, manter-se indo por instrumento e dentro de um limite lógico da forma musical é a maneira mais acertada, pois minimiza-se a mudança de pautas sem que se ignore a natureza formal da música da vez. Ainda falando da minha experiência, no caso, como gestor de editores, tendo ou não tendo ouvido absoluto, copiar falando os nomes das notas ou dos extranotas diminui erros. Como alerta, cabe lembrar que, embora a velocidade seja um fator importante, revisar e corrigir sempre demanda muito mais tempo e desgasta psicologicamente do que acertar de primeira, mesmo que essa primeira seja vagarosa. Quanto mais se precisa revisar, maior o risco de continuar tendo que revisar, pois o olhar vai passando a ignorar e “corrigir” mentalmente erros.

Quanto mais se precisa revisar, maior o risco de continuar tendo que revisar, pois o olhar vai passando a ignorar e “corrigir” mentalmente erros. Quanto mais se precisa revisar, maior o risco de continuar tendo que revisar, pois o olhar vai passando a ignorar e “corrigir” mentalmente erros. Quanto mais se precisa revisar, maior o risco de continuar tendo que revisar, pois o olhar vai passando a ignorar e “corrigir” mentalmente erros. Quanto mais se precisa revisar, maior o risco de continuar tendo que revisar, pois o olhar vai passando a ignorar e “corrigir” mentalmente erros. Quanto mais se precisa revisar, maior o risco de continuar tendo que revisar, pois o olhar vai passando a ignorar e “corrigir” mentalmente erros. Quanto mais se precisa revisar, maior o risco de continuar tendo que revisar, pois o olhar vai passando a ignorar e “corrigir” mentalmente erros. Quanto mais se precisa revisar, maior o risco de continuar tendo que revisar, pois o olhar vai passando a ignorar e “corrigir” mentalmente erros. Quanto mais se precisa revisar, maior o risco de continuar tendo que revisar, pois o olhar vai passando a ignorar e “corrigir” mentalmente erros.

Se viu o erro no bloco acima, é um leitor e revisor excepcional. O mais provável, porém, é que, ao generalizar que a sentença se repetiria exatamente igual em todas as vezes, o olho ignorou e “corrigiu” o erro – deixando o erro errado. É um equívoco renitente em revisões.

Particularidade dos extranotas

Os extranotas têm um complicador: são ferramentas (*tools*) diferentes por tipo. O editor precisa escolher se inserirá separada ou conjuntamente articulações, dinâmicas, expressões textuais outras, ligaduras e demais figuras (*smart shapes*, para quem fala Finale). A alternância entre as ferramentas toma um tempo sensível, contudo, permite ao editor se aproximar da leitura que o músico, quando tocando, cantando ou regendo, faz. É uma escolha pessoal, que deve ser constantemente balizada nas revisões, já a partir das parciais. Para se minimizar o tempo da alternância de ferramentas, deve-se não só usar como também configurar e adicionar novos atalhos, dos e nos programas (*metatools*, no Finale; Expression Word Menu e Keypad, no Sibelius) e sistemas operacionais. A estratégia para os extranotas depende bastante da complexidade da escrita da música: se houver tantos extranotas que, ao se passar para o compasso sem lembrar dos (extranotas) que faltou copiar no compasso anterior, é fortíssimo sinal de que é melhor copiar todos os extranotas, por compasso, de uma vez.

Grade e partes vinculadas

Também chamadas, respectivamente, de *score* e *linked parts*, são o mais difícil da edição de partituras. Por um motivo simples e que, no entanto, flerta com o caos: quase tudo do jogo de ir e vir entre a grade e suas partes pode ser feito de incontáveis maneiras, não importando que se esteja utilizando as mesmíssimas ferramentas. É o fluxo, o *workflow*, desse aspecto da edição que leva a *processos* notoriamente diferentes entre si. Os *resultados*, porém, não podem diferir no que é imperativo e objetivo da edição.

Expressões nas grades e partes

Não importando o processo ou o aplicativo adotado, deve-se ser altamente criterioso quanto a que expressões (textos) devem constar na grade, nas partes e nas partes 1 e 2 (ou 3 e 4). Uma indicação de *espressivo* que vale apenas para a flauta 1 não pode chegar à parte da flauta 2. Uma indicação de precaução de *pizzicato* (geralmente, o texto entre parênteses – (*pizz.*)) que serve somente para o maestro não deve ir para as partes, e se serve somente para o instrumentista, não deve ir para a grade.

Tratada no capítulo 2, a legibilidade é um aspecto crucial para as expressões. No caso de partituras com grade e partes, a primeira decisão que perpassará o processo e o resultado da edição é se e quando se usa um corpo fixo ou variável. Se o pentagrama da *grade* está em 100% e mede 7,5 mm e o da *parte* também está em 100% mas mede 15 mm, uma expressão em corpo variável 8 pt terá, em tamanho real, na grade, metade da dimensão na grade que na parte (ou: na parte, terá o dobro do tamanho comparado com a grade). Isso dito, não se deve assumir que a solução seja usar tamanho fixo, pois, para essa pauta de 7,5 mm (21,56 pt), *talvez* 8 pt sejam demasiados. Não é possível que se defina uma única regra para solucionar esse problema inerente a todas as partituras cujas pautas das partes não sejam do exato – igual – tamanho das pautas da grade. Não há regra, mas há jeito. O jeito é experimentar bastante, sempre analisando os tamanhos reais das pautas e, complementarmente, vendo as boas hipóteses em versão impressa.

Letra (Lyrics)

A questão dos corpos fixos e variáveis acontece também com o texto do canto e exige os mesmos cuidados. Há situações em que não há jeito de, com uma parte vinculada, resolver essa questão, principalmente quando se faz a grade de canto & piano.

Em último – “ultimíssimo” – caso, pode-se extrair a parte do canto ou se salvar um novo documento para que o corpo dos *lyrics* seja configurado diferentemente da grade. Extrair-se uma parte ou duplicar a grade é um risco enorme, que deve ser evitado com todas as forças, pois, em caso de futura revisão, não mais haverá apenas um arquivo e sim dois, três, quatro, vários. É uma multiplicação de processos e problemas, principalmente de problemas. Evite.

Multicompassos de pausas

Utilíssimos para abreviar o entendimento dos silêncios, os multicompassos de pausa (MDC) devem ser tratados musical e ativamente pelo editor. Não podem ser abandonados ao mero acaso de o aplicativo reunir todos os compassos de pausa consecutivos em respectivos MDC, pois um deste que reúna, por exemplo, 58 compassos, musicalmente, de quase nada a nada diz para o músico. A maneira de criar MDCs úteis é adaptar caso a caso o que o aplicativo faz nas partes todas. Se a música formalmente está organizada em ciclos de 8 compassos, uma sequência de 11 compassos de pausa deve ser arregimentada em dois MDCs, um de 8 e outro de 3, ou mesmo 4, 4 e 3. MDCs podem ser divididos, também, conforme entradas e saídas de instrumentos ou

vozes em destaque. É um labor intenso e extenso, contudo, recompensador. Os números não podem existir por acaso; devem, isto sim, ajudar na compreensão da forma.

Notas-dicas (Cues)

Também chamados de notas-guias, são as notas e às vezes também os elementos extranotas respectivos que não serão tocadas por aquela parte, mas que servem para dizer qual é o instrumento ou voz em destaque naquele preciso momento. Se escolhidos e feitos de maneira judiciosa, podem ajudar; se feito de forma não judiciosa, com certeza atrapalha. São colocados em adição aos multicompassos de pausa.

Textos-dicas

Cumprem a mesma função das notas-dicas e devem ser considerados pelo mesmo ângulo: podem ajudar e podem atrapalhar muito, conforme postos judiciosamente ou não.

Expressões

As expressões devem ser tratadas como *zero & um* (0 e 1), como *liga & desliga*, como *ativa & desativa* etc. Toda expressão que ativa algo extraordinário, como um *con sordina*, precisa ser desativada com o *senza sordina* respectivo; e o mesmo vale para *pizzicato & arco*, *bouché & normal* etc. Requerem bastante atenção as expressões que, embora liguem algo extraordinário, não necessariamente requerem seu desligamento, como expressões de fraseado (*espressivo*, *sotto voce*, *leggero* etc). Barras duplas, duplas-barras, cancelam expressões-alterações, mas esta regra da escrita e da leitura de partituras muitas vezes é desconhecida ou esquecida. Pior: essa regra é dúbia. Barras duplas sinalizando uma alternância passageira de fórmula de compasso não cancelam a expressão-alteração; somente as que sinalizam o fim de uma sessão da forma que de fato a cancela. Perante a dúvida falta de clareza da regra e da incerteza de que essa regra será bem interpretada ou mesmo lembrada, é mister colocar os desligamentos também após as barras duplas que por si só já cancelam a alteração. Mas, se após esse tipo e ocorrência de barra a alteração *segue valendo*, é prudente colocar a expressão entre parênteses. Parênteses só cumprem corretamente a função de precaução se eventuais sugestões do editor forem sinalizadas com outros símbolos, sendo os colchetes o melhor deles.

Parênteses *versus* colchetes:

(*pizz.*) = “músico, esta expressão é um lembrete, uma precaução”

[*pizz.*] = “eu, editor, creio que neste momento está faltando esta expressão”

Smart shapes

Quando acontecerem em mais de uma pauta simultaneamente, devem ser alinhados horizontalmente sempre; e, quando possível – o que é raro –, também verticalmente. Se associados a dinâmicas, as duplas ou grupos devem ser alinhados verticalmente sempre a cada pauta e horizontalmente ao longo das pautas em que aconteçam simultaneamente. Esses alinhamentos podem ser feitos de forma manual ou, via *plug-ins*, de forma automatizada.

Plug-ins

Utilíssimos, existem nos pacotes básicos dos aplicativos e também são distribuídos, de graça ou custando, separadamente. São automatizações e generalizações de processos. O mais importante no relacionamento do editor com os *plug-ins* é que a pessoa domine manualmente cada uma das etapas que o *plug-in* concatena e executa, pois, assim, não se fica refém da meta-ferramenta.

Scripts (Roteiros)

São automatizações de procedimentos em cadeia. Um *plug-in* é um *script*. Os aplicativos permitem que se crie roteiros automatizando etapas simples e complexas. Vale o estudo minucioso. Sistemas operacionais também permitem a criação de *scripts*. A união dos roteiros de aplicativos com do sistema operacional é uma poderosíssima maneira de aprimorar e acelerar processos e de uniformizar resultados.

8. REVISÃO

É cedo ou tarde demais, pra dizer adeus?

Todos que editam, compõem ou escrevem sabem quão difícil é dizer adeus para o provisório e aceitar que chegou-se ao definitivo. Um dos grandes dilemas da edição é *concluir* a revisão (geral), por isso podemos chamar essa etapa de arte do adeus. Mas não é só a conclusão que é importante. Outro dilema, igualmente importante, é quando *começar* a revisar. Em se tratando de revisão, o *lead* jornalístico todo demanda reflexões: *por quê; o quê; como; quando; onde; quem*. Há, ainda, outra questão-reflexão na revisão: *quanto*. Se não se estabelecer critérios, a revisão pode nunca acabar. É o mesmo que dizer que a obra pode nunca começar enquanto fenômeno público. Isso não deveria acontecer. Prazos são, indiretamente, critérios; o editor atuando profissionalmente, contudo, deve ter outros mais. O revisar foi aventado nos capítulos prévios; é chegado o momento de detalhar esse processo. O revisor perfeito é capaz de revisar todos os aspectos ao mesmo tempo e de uma só vez. O revisor imperfeito pode usar a didática que se segue.

Fracionando e racionalizando a revisão

Por quê

Do *lead* do editor, esta questão é a segunda mais simples. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Revisa-se porque erra-se. Revisa-se porque, teleologicamente, *não* se pode errar. Ademais, só se sabe que não se errou depois de revisar. Revise para defender a integridade do original, para defender a utilidade do editado e para reivindicar-se como editor.

O quê

Já esta questão é a mais simples. Tudo. A edição, como um todo e em detalhes, deve ser revisada. Tudo. Toda. Mas não ao mesmo tempo, nem somente uma vez. Saber fracionar e planejar a revisão é tão importante quanto o revisar em si.

Como

Há gostos, preferências, tendências e caminhos; no fim, o resultado (final) deve ser o mesmo: *potencialmente*, zero erros. A revisão começa no estudo do original e continua na preparação para a edição. O “manuscrito”, bem estudado, aponta como fracionar a revisão. Uma composição para piano que use transições da sustentação via pedal demandará que este aspecto seja revisado separadamente. Talvez não seja o caso de uma que não trate o pedal como um elemento estrutural da composição. Em geral, quanto mais unitários de um tipo de elemento há, mais se deve concentrar separadamente neles.

A revisão deve emular os usos musicais de seu produto, seja papel, seja tela. Se for uma grade, deve-se revisar emulando a leitura de um maestro. Se houver partes, deve-se emular as leituras que os diferentes tipos de músico farão dela (relembrando um caso radical mas recorrente: quem toca celesta e quem toca tímpano lê em distâncias diferentes).

Alternar revisões de detalhes com revisões gerais é uma forma comprovada de melhorar resultados. Outra coisa que se pode alternar é a direção da revisão: ora do começo para o fim, ora do fim para o começo; ora de cima para baixo, ora de baixo para cima; ora na horizontal, ora na diagonal; ora seguindo o método de inserção de informações (só notas, ou só articulações, ou só dinâmicas, ou só *smart shapes*, ou só *lyrics*, ou...), ora seguindo a lógica musical, que reúne elementos; ora aproximando-se da interface, ora distanciando-se.

Também é positivo alternar quantias (compassos, trechos, pautas – individuais ou *tutti*), interfaces (tela *versus* papel) e momentos (no início, durante e ao fim da jornada). Interfaces e momentos são assuntos de questões subsequentes.

Quando

Iniciar a jornada de edição revisando o editado no dia anterior é excelente. Quanto mais frescos estão a capacidade de olhar e de escutar, melhor se revisa. Iniciar revisando ajuda, também, a aquecer e orientar a mente, lembrando detalhes e observando erros. Os erros de ontem foram genéricos ou há recorrências? Se houver recorrências, considerar que houve um problema estrutural na edição. Errou-se muito? Avalie se foi um dia excepcional para mal; se não o foi, volte a considerar que houve um problema estrutural.

Ao longo da edição também é bom revisar e visitar, especialmente antes de se passar a um estágio da edição, do dia ou da música destacáveis. Exemplos, a seguir. Copiou-se as notas; antes de se passar às extranotas, revisa-se o copiado. Está se voltando do almoço; revisa-se, pois, o copiado da manhã. Vai-se passar a um segundo movimento; antes, revisa-se o primeiro. Essas revisões parciais não precisam mirar ainda o erro-zero, pois esse objetivo – final – demanda um tempo grande demais se em meio ao editar.

Onde

Tela e papel. Telas verticais e horizontais. Mesmo se o produto for digital, deve-se revisar em papel. E, claro, não é nem prático nem economicamente interessante revisar *exclusivamente* em papel. As telas permitem *zoom in* e *zoom out* sem limite de vezes. A cor do “papel” virtual revela e oblitera aspectos e elementos distintos. Valha-se de alternar branco e bege. Os impressos-testes devem ser, sempre que possível, em tamanho real e frente-e-verso. Essa estratégia ajuda na revisão daquilo que telas não são ideais. Imprimir frente-e-verso ajuda com questões de encadernação e dos elementos gráficos que deverão estar só na página direita, só na esquerda e em ambas.

Quem

Na maioria das vezes, o editor é um solista; portanto, deve revisar, ele mesmo, tudo. Há vezes em que ele pode se valer do conhecimento de especialistas – o que é sempre bom. Há casos, também, em que o editor esteja cuidando apenas de alguma etapa. O que não pode haver, mesmo se pedido – o que seria um pedido exótico –, é o editor não revisar. Lembre-se de que a culpa, no imaginário típico, sempre será do editor. É nosso fardo-motivação perene.

Quanto

Enquanto houver erros *estruturais*, não se chegou ao momento de dizer adeus. Podemos sintetizar isso como: enquanto houver *erros*, não se chegou o momento de dizer adeus. Só se pode parar de revisar quando os problemas encontrados subirem para o nível do *gosto*. A dinâmica está na nota certa e é a dinâmica certa, mas *poderia* estar um clique para cima? Se só tiver restado casos assim, chegou o momento de dizer adeus. Ainda que haja tempo para aprimoramentos estéticos, estes são uma tomada de energia considerável e,

em geral, evitável. Mas... Se houver tempo e energia sobrando, por que não aprimorar esteticamente ainda mais? Quanto melhor, melhor. É difícil dizer *jamaís*.

Se a edição foi boa, boas chances são de que não será a sua última. Quer dizer, haverá novas chances de se errar de novo, errar mais e errar diferentemente – e combinatórias.

Do adeus, a (a) arte.

9. PARTITURAS-ANEXOS

Quarteto de cordas

Exemplos feitos para este Guia, por Thiago Rocha, à guisa de demonstrar algumas das variações possíveis entre fontes, pesos, contrastes e estilos.

As partituras foram editadas no Finale, em papel A4, com as fontes *Sabon LT Pro* – a versão digital da original Sabon, de Jan Tschichold, para a agência Monotype – e *Futura PT* – de autoria de Isabella Chaeva, Paul Renner, Vladimir Andrich e Vladimir Yefimov, para a agência Paratype; trata-se de um desenvolvimento digital da original Futura, de Paul Renner. Ambas, Sabon LT Pro e Futura PT, foram licenciadas pela Adobe.

Com serifa

PAULINO CHAVES

Quarteto em Lá Maior

1965

I

Maestoso

Violino I: *f*, *f cresc.*, *ff*

Violino II: *f*, *mf cresc.*, *ff*

Viola: *f*, *mp cresc.*, *ff*

Cello: *f*, *p cresc.*, *ff*

Measures 7-8:
Violino I: *f cresc.*, *ff*
Violino II: *mf cresc.*, *ff*
Viola: *mp cresc.*, *ff*
Cello: *p cresc.*, *ff*

2

Quarteto em Lá Maior

13 *cantabile*

p *cantabile* *p* *p*

17

p *p* *p* *p*

A Allegro con brio

p *p* *p* *p*

Sem serifa

PAULINO CHAVES

Quarteto em Lá Maior

1965

I

Maestoso

Violino I (Vno. I): *f*, *f cresc.*, *ff*

Violino II (Vno. II): *f*, *mf cresc.*, *ff*

Viola: *f*, *mp cresc.*, *ff*

Cello: *f*, *p cresc.*, *ff*

Measures 7-10:

Violino I: *f cresc.*, *ff*

Violino II: *mf cresc.*, *ff*

Viola: *mp cresc.*, *ff*

Cello: *p cresc.*, *ff*

2

Quarteto em Lá Maior

13 *cantabile*

p *cantabile* *p* *p*

17

p *p* *p* *p*

A Allegro con brio

Ênfase na serifa, detalhes sem serifa

PAULINO CHAVES

Quarteto em Lá Maior

1965

I

Maestoso

Violino I

Violino II

Viola

Cello

7

f *f cresc.* *ff*

f *mf cresc.* *ff*

f *mp cresc.* *ff*

f *p cresc.* *ff*

f *f cresc.* *ff*

mf cresc. *ff*

mp cresc. *ff*

p cresc. *ff*

2

Quarteto em Lá Maior

13 *cantabile*

p *cantabile* *p*

17

p *p* *p* *p*

A Allegro con brio

Ênfase na sem serifa, detalhes com serifa

PAULINO CHAVES

Quarteto em Lá Maior

1965

I

Maestoso

Vno. I
f *f cresc.* *ff*

Vno. II
f *mf cresc.* *ff*

Viola
f *mp cresc.* *ff*

Cello
f *p cresc.* *ff*

7
f cresc. *ff*

mf cresc. *ff*

mp cresc. *ff*

p cresc. *ff*

2

Quarteto em Lá Maior

13 *cantabile*

p *cantabile* *p* *p*

17

p *p* *p* *p*

A Allegro con brio

p *p* *p* *p*

Ênfase na serifa com negrito, detalhes na sem serifa *light*

PAULINO CHAVES

Quarteto em Lá Maior

1965

I

Maestoso

Vno. I
f *f cresc.* *ff*

Vno. II
f *mf cresc.* *ff*

Viola
f *mp cresc.* *ff*

Cello
f *p cresc.* *ff*

7
f cresc. *ff*

mf cresc. *ff*

mp cresc. *ff*

p cresc. *ff*

2

Quarteto em Lá Maior

13 *cantabile*

p *cantabile* *p*

17

p *p* *p* *p*

A

Allegro con brio

p *p* *p* *p*

Ênfase na sem serifa com negrito, detalhes na com serifa

PAULINO CHAVES

Quarteto em Lá Maior

1965

I

Maestoso

Vno. I
f *f cresc.* *ff*

Vno. II
f *mf cresc.* *ff*

Viola
f *mp cresc.* *ff*

Cello
f *p cresc.* *ff*

7
f cresc. *ff*

mf cresc. *ff*

mp cresc. *ff*

p cresc. *ff*

2

Quarteto em Lá Maior

13 *cantabile*

p *cantabile* *p* *p*

17

p *p* *p* *p*

A Allegro con brio

p *p* *p* *p*

Template

Desenvolvido para a coleção CIDDIC/CDMC, por Thiago Rocha.

Partitura originalmente editada no Finale. A grade é em papel A3; as partes, em A4.

O visual da grade e das partes é todo baseado na fonte sem serifa (Futura PT), com a qual, inclusive, textos periféricos foram feitos. Alguns detalhes muito tradicionalmente associados ao mundo das fontes com serifa, como indicações de técnicas instrumentais (Technique Texts) e as cifras (Chords), estão com a fonte com serifa (romana ou itálica, conforme o caso) – mas não precisam, obrigatoriamente, estar, pois seria possível resolver o *template* todo com a sem serifa escolhida.

Grade (A3)

SINFONIA n.5

Carlo Chiesa **opus 10**

1º Título do movimento

Andamento (♩ = 69)

5

Flute 1 (Piccolo)
Flute 2

Oboe
1 & 2

Clarinet in Bb
1

Clarinet in Bb
1 & 2

Bassoon
1 & 2

Horn in F
1 & 2

Trumpet in Bb
1 & 2

Trombone
1 & 2

Tuba

Timpani

Cymbals

Temple Blocks

Glockenspiel

Vibraphone

Snare Drum

Piano

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Double Bass

9 13

Fl.

Ob.

Bk Cl.

Bk Cl.

Bsn.

Hr.

Trp.

Tbn.

Tuba

Tmbo.

Cym.

T. Bl.

Glk.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vcl.

D.B.

17 21

Fl.

Ob.

Bk Cl.

Bk Cl.

Bsn.

Hr.

Trp.

Tbn.

Tuba

Tim.

Cym.

T. Bl.

Glk.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vcl.

D.B.

Parte com uma pauta (A4)

Flute
1**SINFONIA n.5**Carlo Chiesa **opus 10****1º** Título do movimento**Andamento** (♩ = 69)

1

10

19

28

37

46

55

57 61

64

65 69

73

77 81

82

85 89

91

93 97

100

101 105

109

113 117

118

121 125

127 129 133

A musical staff in treble clef with a key signature of one flat. The staff is divided into measures by vertical bar lines. Measure numbers 127, 129, and 133 are printed above the staff.

136 137 141

A musical staff in treble clef with a key signature of one flat. The staff is divided into measures by vertical bar lines. Measure numbers 136, 137, and 141 are printed above the staff.

145 149 153

A musical staff in treble clef with a key signature of one flat. The staff is divided into measures by vertical bar lines. Measure numbers 145, 149, and 153 are printed above the staff.

154 157 161

A musical staff in treble clef with a key signature of one flat. The staff is divided into measures by vertical bar lines. Measure numbers 154, 157, and 161 are printed above the staff.

163 165 169

A musical staff in treble clef with a key signature of one flat. The staff is divided into measures by vertical bar lines. Measure numbers 163, 165, and 169 are printed above the staff.

172 173 177

A musical staff in treble clef with a key signature of one flat. The staff is divided into measures by vertical bar lines. Measure numbers 172, 173, and 177 are printed above the staff.

181 185 189

A musical staff in treble clef with a key signature of one flat. The staff is divided into measures by vertical bar lines. Measure numbers 181, 185, and 189 are printed above the staff.

190 193 197

A musical staff in treble clef with a key signature of one flat. The staff is divided into measures by vertical bar lines. Measure numbers 190, 193, and 197 are printed above the staff.

Flute
1

Parte com duas pautas (A4)

Piano

SINFONIA n.5Carlo Chiesa **opus 10****1º** Título do movimento**Andamento** (♩ = 69)

17

21

25

29

33

37

A musical staff system consisting of two staves (treble and bass clefs) with a brace on the left. The system is divided into four measures by vertical bar lines. The staves are empty, indicating a blank score for these measures.

41

A musical staff system consisting of two staves (treble and bass clefs) with a brace on the left. The system is divided into four measures by vertical bar lines. The staves are empty, indicating a blank score for these measures.

45

A musical staff system consisting of two staves (treble and bass clefs) with a brace on the left. The system is divided into four measures by vertical bar lines. The staves are empty, indicating a blank score for these measures.

49

A musical staff system consisting of two staves (treble and bass clefs) with a brace on the left. The system is divided into four measures by vertical bar lines. The staves are empty, indicating a blank score for these measures.

53

A musical staff system consisting of two staves (treble and bass clefs) with a brace on the left. The system is divided into four measures by vertical bar lines. The staves are empty, indicating a blank score for these measures.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hierarquizadas

Esses são alguns títulos importantes na edição de partituras. Vão de introdutórios a aprofundados, mas, para abreviar o tempo da abstração à concretude, foram restritos a pouquíssimos. Estão hierarquizados conforme o quão necessários e recomendados são e listados, dentro de cada nível de recomendação (há três), alfabeticamente.

título	autor	editora	rec.
Behind Bars: The Definitive Guide to Music Notation	ELAINE GOULD	FABER & FABER	3
Berklee Contemporary Music Notation	JONATHAN FEIST	BERKLEE PRESS	3
Elementos do estilo tipográfico	ROBERT BRINGHURST	COSAC & NAIFY	3
Grid: construção e desconstrução	TIMOTHY SAMARA	COSAC & NAIFY	3
<u>Partitura: um ensaio sensual</u>	THIAGO ROCHA	BLOG DA PRESTO	3
A forma do livro: ensaios sobre tipografia e estética do livro	JAN TSCHICHOLD	ATELIÊ EDITORIAL	2
<u>Como alinhar pautas em partituras</u>	THIAGO ROCHA	BLOG DA PRESTO	2
Manual de editoração e estilo	PLÍNIO MARTINS FILHO	UNICAMP, USP, UFMG	2
Music Notation: Preparing Scores and Parts	MATTHEW NICHOLL; RICHARD GRUDZINSKI	BERKLEE PRESS	2
Music Printing and Publishing	D. W. KRUMMEL	W. W. NORTON & CO. INC.	2
O livro e o designer – 1: embalagem, navegação, estrutura e especificação	ROGER FAWCETT TANG	ROSARI	2

<u>O padrão Presto de cifrar música popular</u>	GUILHERME GAMA	BLOG DA PRESTO	2
Paratextos editoriais	GÉRARD GENETTE	ATELIÊ EDITORIAL	2
A arte invisível ou a arte do livro	PLÍNIO MARTINS FILHO	ATELIÊ EDITORIAL	1
<u>Dez usos de tons de cinza em partituras</u>	THIAGO ROCHA	BLOG DA PRESTO	1
Five Hundred Years of Printing	S. H. STEINBERG	DOVER PUBLICATIONS	1
Notação, representação, composição	EDSON SEKEFF ZAMPRONHA	ANNABLUM E	1
O design do livro	RICHARD HENDEL	ATELIÊ EDITORIAL	1
O livro e o designer – II: como criar e produzir livros	ANDREW HASLAM	ROSARI	1
Pensar com tipos: guia para designers, escritores, editores e estudantes	ELLEN LUPTON	OLHARES	1
Printing and publishing of music	STANLEY BOORMAN, ELEANOR SELFRIDGE-FIELD, DONALD W. KRUMMEL	GROVE MUSIC ONLINE	1

ABNT

- BOORMAN, Stanley; SELFRIDGE-FIELD, Eleanor; KRUMMEL, Donald W. *Printing and publishing of music*. In: GROVE MUSIC ONLINE. Oxford: Oxford University Press. Disponível em: <https://www.oxfordmusiconline.com>. Acesso em: 3 mar. 2026.
- BRINGHURST, Robert. *Elementos do estilo tipográfico*. 4. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2022.
- FAWCETT-TANG, Roger. *O livro e o designer: embalagem, navegação, estrutura e especificação*. São Paulo: Rosari, 2007.
- FEIST, Jonathan. *Berklee contemporary music notation*. Boston: Berklee Press, 2013.
- GENETTE, Gérard. *Paratextos editoriais*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009.
- GOULD, Elaine. *Behind bars: the definitive guide to music notation*. London: Faber Music, 2011.
- GAMA, Guilherme. *O padrão Presto de cifrar música popular*. In: Blog da Presto. Disponível em: <https://www.prestoeditoramusal.com.br>. Acesso em: 3 mar. 2026.
- HASLAM, Andrew. *O livro e o designer II: como criar e produzir livros*. São Paulo: Rosari, 2010.
- HENDEL, Richard. *O design do livro*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2006.
- KRUMMEL, Donald W. *Music printing and publishing*. New York: W. W. Norton, 1990.
- LUPTON, Ellen. *Pensar com tipos: guia para designers, escritores, editores e estudantes*. São Paulo: Olhares, 2006.
- MARTINS FILHO, Plínio. *A arte invisível ou a arte do livro*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.
- MARTINS FILHO, Plínio. *Manual de editoração e estilo*. Campinas: Editora da Unicamp; São Paulo: Edusp; Belo Horizonte: Editora UFMG, 2016.
- NICHOLL, Matthew; GRUDZINSKI, Richard. *Music notation: preparing scores and parts*. Boston: Berklee Press, 2007.
- ROCHA, Thiago de Paula. *Como alinhar pautas em partituras*. In: Blog da Presto. Disponível em: <https://www.prestoeditoramusal.com.br>. Acesso em: 3 mar. 2026.
- ROCHA, Thiago de Paula. *Dez usos de tons de cinza em partituras*. In: Blog da Presto. Disponível em: <https://www.prestoeditoramusal.com.br>. Acesso em: 3 mar. 2026.
- ROCHA, Thiago de Paula. *Partitura: um ensaio sensual*. In: Blog da Presto. Disponível em: <https://www.prestoeditoramusal.com.br>. Acesso em: 3 mar. 2026.
- SAMARA, Timothy. *Grid: construção e desconstrução*. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
- STEINBERG, S. H. *Five hundred years of printing*. New York: Dover Publications, 1996.
- TSCHICHOLD, Jan. *A forma do livro: ensaios sobre tipografia e estética do livro*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007.
- ZAMPRONHA, Edson Sekeff. *Notação, representação, composição: um novo paradigma da escritura musical*. São Paulo: Annablume, 2000.

CONTRIBUIÇÃO DE AUTORIA

Thiago de Paula Rocha

Concepção do estudo, metodologia editorial, investigação e redação do manuscrito. (Conceptualization; Methodology; Investigation; Writing – original draft; Writing – review & editing; Visualization.)

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflito de interesses relacionado a este trabalho.

DISPONIBILIDADE DE DADOS

Todos os dados relevantes para este estudo estão contidos no próprio manuscrito.

ORCID DO AUTOR

Thiago de Paula Rocha

<https://orcid.org/0009-0008-5183-3631>